

A CRIATIVIDADE E OS BLOQUEIOS MENTAIS: REFLEXÕES A PARTIR DE UMA OFICINA PRÁTICA APLICADA EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FEDERAL

Flavio Lucio Alves Pedrosa¹
Luciane Fátima Alves²
Claudio Alexandre De Souza³

Resumo:

A criatividade é uma importante habilidade universal que muitas vezes é imperceptível em ambientes burocráticos. Este estudo apresenta os resultados de uma oficina de criatividade realizada com servidores administrativos de uma instituição federal de ensino. O objetivo foi estimular a criatividade como uma competência aplicável ao ambiente profissional e no desenvolvimento pessoal, utilizando conceitos sobre bloqueios criativos. A proposta incluiu a investigação da percepção dos participantes sobre sua própria criatividade; a apresentação da criatividade como uma habilidade passível de desenvolvimento e aplicação em diferentes esferas da vida; a análise da autopercepção quanto aos bloqueios mentais enfrentados no cotidiano; e a exploração dos efeitos de uma intervenção prática na construção de um ambiente institucional mais colaborativo, criativo e integrado. A oficina foi estruturada com momentos teóricos e práticos, baseando-se na obra *"TOC na Cuca"*, de Roger Von Oech, além de outras referências sobre criatividade organizacional. A metodologia envolveu dinâmicas participativas de geração de ideias criativas para situações incomuns dentro de seus setores e a aplicação de questionários de avaliação aplicados antes e depois da oficina, com questões fechadas e abertas. Os resultados indicaram uma mudança significativa na percepção dos participantes quanto à sua capacidade criativa, desmistificando mitos, reconhecendo potencial criativo e reforçando a importância de ações práticas para estimular a criatividade na cultura organizacional e intervenções integrativas, promovendo um ambiente propício à novas ideias, objetivando a melhoria dos processos e dos serviços públicos prestados à sociedade.

Palavras-chaves: Criatividade, Criatividade Organizacional, Bloqueios Mentais, Administração Pública, Intervenção.

CREATIVITY AND MENTAL BLOCKS: REFLECTIONS FROM A PRACTICAL WORKSHOP HELD AT A FEDERAL EDUCATIONAL INSTITUTION

Abstract:

Creativity is an important universal skill that is often overlooked in bureaucratic environments. This study presents the results of a creativity workshop held with administrative staff at a federal educational institution. The objective was to stimulate creativity as a skill applicable to the professional environment and personal development, using concepts related to creative blocks. The proposal included investigating participants' perceptions of their own creativity; presenting creativity as a skill that can be developed and applied in different spheres of life; analyzing self-perception regarding mental blocks faced in everyday life; and exploring the effects of a practical intervention

¹ Mestrando em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Especialista em Gestão Pública com Habilitação em Gestão de Pessoas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR), e em Gestão Ambiental de Municípios pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), e Graduado em Turismo pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Técnico Administrativo em Educação, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR). E-mail: flavio.pedrosa@ifpr.edu.br.

² Mestra em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade, pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Especialista em Gestão Pública, pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Graduada em Ciências Contábeis, pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Técnica Administrativa em Educação, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR). E-mail: lucianefatimaalves@gmail.com.

³ Pós-Doutor em Gestão de Negócios pela *Université du Québec à Montréal* – (UQAM). Doutor em Geografia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Professor Associado do Programa de Mestrado Profissional em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade e do Curso de Bacharelado em Hotelaria da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). E-mail: claudio.souza@unioeste.br.

in building a more collaborative, creative, and integrated institutional environment. The workshop was structured with theoretical and practical moments, based on the book “TOC na Cozinha” by Roger Von Oech, in addition to other references on organizational creativity. The methodology involved participatory dynamics for generating creative ideas for unusual situations within their sectors and the application of evaluation questionnaires before and after the workshop, with closed and open questions. The results indicated a significant change in the participants' perception of their creative ability, demystifying myths, recognizing creative potential, and reinforcing the importance of practical actions to stimulate creativity in organizational culture and integrative interventions, promoting an environment conducive to new ideas, with the aim of improving processes and public services provided to society.

Keywords: Creativity, Organizational Creativity, Mental Blocks, Public Administration, Intervention.

1. INTRODUÇÃO

O ambiente da administração pública é composto por diversos desafios, desde a carência de recursos, humanos e financeiros, passando pela necessidade de atualização de legislações já defasadas, e até por sua natureza fortemente marcada por procedimentos, normas e fluxos formais (VENTURINI, 2024).

A mitigação desses e outros desafios, encontrados pelos gestores públicos, nem sempre dependem única e exclusivamente deles, pois muitas vezes são tratados por esferas superiores das quais eles não têm participação direta na tomada de decisão.

Dentre as características do setor público brasileiro está a sua cultura organizacional baseada em uma estrutura segmentada e burocrática, que, apesar de ser inerente aos órgãos públicos, e muitas vezes até necessária, sabe-se que ela pode gerar entraves nos processos que impactam diretamente, e negativamente, a eficiência e resultados organizacionais, refletindo até mesmo na satisfação dos cidadãos, que são os usuários dos seus serviços (SARAIVA, 2002; BIAZZI, MUSCAT e BIAZZI, 2011; PÔRTO et al., 2020; VENTURINI, 2024).

Diante desse contexto, e em meio às tarefas rotineiras, controle de prazos e cumprimento de legislações específicas, a capacidade de criar novas soluções pode ser gradualmente silenciada. A repetição de processos e a cultura de aversão ao erro reforçam, ao longo do tempo, a crença de que o papel do servidor público é apenas executar, e não inovar. Para Saraiva (2002), a burocracia pode estimular uma zona de conforto ao ponto de gerar um desconhecimento por parte dos agentes públicos, quanto à sua capacidade de desenvolver potenciais habilidades.

Assim, essa estrutura burocrática, essencial para garantir legalidade e segurança nos processos, muitas vezes acaba por limitar a expressão de características humanas fundamentais, como a criatividade.

A criatividade é uma habilidade humana capaz de proporcionar inúmeras ideias, além de inovar em ambientes sociais e organizacionais, sendo que a criatividade no ambiente organizacional precisa estar contextualizada com os objetivos das instituições, direcionando os processos criativos para o alcance deles (PAROLIN, 2003).

Assim como um ambiente burocrático pode inibir o pensamento criativo, o nosso cotidiano e sua rotina, também acabam por não nos proporcionar oportunidades para pensarmos criativamente, gerando assim, os bloqueios mentais. Além disso, algumas crenças já defasadas, mas ainda enraizadas na cultura organizacional, também podem gerar bloqueios que limitam a criatividade no ambiente laboral (OECH, 1999).

Partindo da hipótese de que, mesmo em contextos formais e estruturados como o serviço público, a criatividade pode emergir e se fortalecer quando estimulada por dinâmicas que valorizem a experimentação e a liberdade de expressão, este estudo teve como objetivo estimular a criatividade de um grupo de servidores técnicos administrativos de uma instituição

federal de ensino, como uma competência aplicável ao ambiente profissional e no desenvolvimento pessoal, utilizando conceitos sobre bloqueios criativos.

Para isso, foram definidos os seguintes objetivos específicos: (i) mensurar a percepção sobre criatividade do grupo objeto de estudo; (ii) apresentar para os participantes a criatividade como uma habilidade a ser desenvolvida e aplicada, tanto no aspecto pessoal como profissional dos participantes; (iii) verificar a autopercepção dos participantes quantos aos bloqueios mentais; (iv) avaliar os efeitos de uma intervenção prática na construção de um ambiente institucional mais criativo e integrado.

Para isso, foi elaborada e aplicada uma oficina com o grupo, que abordou o tema da criatividade, promovendo um espaço de reflexão, integração e prática, permitindo aos participantes reconhecer seus próprios bloqueios criativos e explorar novas ideias no ambiente lúdico dentro de tarefas de seu cotidiano de trabalho.

A presente pesquisa encontra sua motivação em uma inquietação pessoal dos autores, sendo dois deles servidores da instituição pesquisa na qual o estudo foi desenvolvido, os quais foram impulsionados pela preocupação com o ambiente de trabalho, o bem-estar dos colegas e o desenvolvimento profissional da equipe como um todo. Além disso, considerando que o ambiente organizacional burocrático pode influenciar negativamente os processos institucionais e, conseqüentemente, os serviços públicos prestados, justifica-se a realização deste estudo como uma estratégia para repensar práticas arraigadas e promover a inovação por meio da criatividade, de forma a estimular a melhoria dos processos institucionais e, conseqüentemente, dos serviços prestados pelo órgão.

A partir desta seção introdutória do trabalho, apresentamos outras 4 seções, que contemplam: uma revisão teórica sobre criatividade e bloqueios mentais em ambientes organizacionais; a descrição da metodologia da intervenção realizada; a apresentação dos dados levantados e discussão dos resultados da análise dos dados; e, por fim, a apresentação das principais conclusões e aprendizados gerados a partir da experiência.

2. A CRIATIVIDADE E A SUA RELAÇÃO COM O AMBIENTE ORGANIZACIONAL

Neste tópico do trabalho estão descritos os resultados obtidos a partir da revisão da literatura que abordam os temas sobre criatividade e sua relação com o ambiente organizacional, conforme os autores estudados.

Desde os primórdios da humanidade, o homem vem vencendo os desafios encontrados ao longo de sua existência, através do processo de criar ideias e inventar produtos e tecnologias nas diversas áreas de atuação (FEITOSA e SOUZA, 2024).

A partir disso, e considerando que muitas são as áreas e os pontos de vista que propõem definir o conceito de criatividade (CAMPOS e LARGURA, 2000; PEREIRA, 2011), caracterizando-a como uma competência multifacetada (FONSECA e BASTOS, 2003; BRITO e FERREIRA, 2019) e tornando sua definição em um conceito amplo, é necessário sempre buscar uma visão a partir de um contexto mais atual (FONSECA e BASTOS, 2003; PEREIRA, 2011).

De modo geral, a criatividade é uma característica humana fundamental (BEDANI, 2012; FEITOSA e SOUZA, 2024) que age como um processo de criação de ideias inéditas e diversificadas, que resultam na solução inovadora e eficaz de problemas e conflitos, ultrapassando barreiras já conhecidas (DEWES et al., 2011; PEREIRA, 2011; FEITOSA e SOUZA, 2024).

Para Pereira (2011) existem muitas ideias errôneas em relação à criatividade, que neste estudo as chamaremos de mitos. Esses mitos estão descritos no Quadro 1:

Quadro 1 - Mitos e verdades sobre Criatividade

CRIATIVIDADE	
MITOS	VERDADES
É um dom em que somente alguns indivíduos privilegiados nascem com ele	É inata, e pode ser desenvolvida ao longo da vida
É tudo ou nada, ou o indivíduo tem criatividade ou não a tem	É uma questão de grau, em que alguns indivíduos têm mais criatividade do que outros
Depende apenas de fatores interpessoais	Seu desenvolvimento depende também do ambiente em que o indivíduo está inserido, e dos estímulos ou bloqueios que ele (o ambiente) exerce sobre a criatividade
Ela ocorre somente em processos criativos artísticos	Pode ocorrer em qualquer atividade ou área de atuação

Fonte: Adaptado de Pereira, 2011.

O Quadro 1 traz em sua primeira coluna os quatro mitos sobre criatividade definidos por Pereira (2011), e na segunda coluna, as quatro verdades que desmentem os mitos, segundo o autor.

Ainda, ao analisar o Quadro 1, e com base na literatura estudada nesta pesquisa, sabemos que o conceito de que a criatividade é uma habilidade inata e que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa é corroborado por Brito e Ferreira (2019, p. 59) que afirma que “[...] a criatividade não é uma competência nata e pode ser desenvolvida e aprimorada”. Antes disso, Campos e Largura (2000, s/n) já afirmava que “[...] sabe-se que todos têm essa capacidade, ainda que suas manifestações sejam diferentes [...]”. Além disso, para se desenvolver o potencial criativo é necessário ter “[...] motivos, meios e oportunidades para isto” (CAMPOS e LARGURA, 2000, p. s/n).

Além de estar presente em vários campos de atuação, o processo criativo também beneficia várias áreas da sociedade, por ser uma potência aplicável na resolução de problemas da contemporaneidade, sendo a área econômica a que tem resultados mais visíveis, a partir da relação da criatividade com a inovação, que acaba proporcionando serviços e produtos que mantém a competitividade presente em pequenas e em até grandes organizações, gerando assim, um constante crescimento econômico (BRITO e FERREIRA, 2019).

A relação intrínseca entre a criatividade e a inovação surge do conceito de que a primeira se refere ao ato de criar, enquanto a segunda é concebida pelo processo efetivo de realizar a ideia criativa (ALVES e ZAMIN, 2023). Assim, a criatividade é pré-requisito para que o processo de inovação ocorra (BEDANI, 2012; FEITOSA e SOUZA, 2024), e a inovação, por sua vez, precisa ser direcionada para que as ideias criativas resultem em serviços e produtos efetivamente positivos (BRITO e FERREIRA, 2019).

No ambiente organizacional, a criatividade exerce um papel fundamental de estimular ideias tanto para a produção de produtos e serviços, quanto para a resolução de problemas institucionais (ALVES e ZAMIN, 2023).

Borniger, Pinheiro e Branco (2015) afirma que não existe um conceito único para criatividade organizacional, mas para ele, todos os que existem acabam resultando em significados similares, que incluem, além dos produtos e serviços, o ambiente e os processos organizacionais. O autor define a criatividade organizacional como “uma ideia nova com

aplicação em qualquer domínio ou uma nova aplicação de algo que já existe” (BORNIGER, PINHEIRO e BRANCO, 2015, p. 27).

Enquanto Bedani (2012) relaciona a criatividade com diversos elementos, citando os pessoais e contextuais como elementos essenciais aos modelos mais atuais de criatividade, e enfatizando que a cultura organizacional é fator de impacto na manifestação da criatividade no ambiente laboral, Borniger, Pinheiro e Branco (2015) relaciona a criatividade organizacional a agentes externos e internos às instituições, subdividindo estes últimos em característicos ao ambiente; à estrutura e ao indivíduo.

Amabile et al. (1996) defendem em seu estudo, que a confiança existente em ambientes em que os colaboradores já possuem uma relação de comprometimento entre si e de comunicação recíproca, acaba por favorecer um clima psicológico estimulador para o pensamento criativo. Parolin (2003) corrobora com os autores, ao afirmar que o clima organizacional também exerce grande influência nos processos criativos, sendo um clima mais harmonioso uma ferramenta que alavanca o processo criativo, pois acaba assegurando aos colaboradores um ambiente confortável para se expressarem.

No estudo de Bedani (2012), ele afirma que a cultura das organizações tem impacto significativo na criatividade organizacional, tanto em relação aos estímulos à criatividade, quanto em relação à resistência às ideias criativas.

Diante desses achados, os gestores devem então buscar, por meio de processos contínuos e empáticos, identificar colaboradores com graus de criatividade mais elevados, promovendo, para eles e os demais colaboradores, um ambiente que incentive as ideias criativas, articulando a interação entre todos, reconhecendo a criatividade como o recurso humano inestimável que ela é (BEDANI, 2012; ORSIOLI E SOUZA, 2022; ALVES E ZAMIN, 2023; TAKAO E SOUZA, 2024).

Além de apoiar e estimular o processo criativo dos colaboradores, é importante que as organizações também assegurem a liberdade e disponibilizem os recursos necessários para o pensamento criativo fluir no ambiente laboral (AMABILE et al., 1996).

Já para mensurar a criatividade no ambiente organizacional, essa não pode ser considerada uma tarefa fácil a ser realizada pelos gestores institucionais, uma vez que a falta de um consenso sobre o que é a criatividade e o seu papel nas organizações, ou seja, a relação entre ela e a cultura organizacional, podem dificultar o processo de escolha de ferramentas para avaliar a presença da criatividade no meio institucional, bem como os diferentes graus existentes de criatividade. Assim, é preciso analisar a área de atuação da organização, estudar o seu ambiente e sua cultura organizacional, para então definir as métricas que serão utilizadas para que essa avaliação seja bem-sucedida (BORNIGER, PINHEIRO e BRANCO, 2015; NAKANO, 2020).

A relação entre criatividade e ambiente organizacional ainda tem muito a ser discutida, especialmente quando falamos de instituições públicas. Este tópico, apresentou os dados bibliográficos levantados que destacam a percepção dos autores sobre o tema criatividade no ambiente organizacional. A seguir, vamos abordar, a partir dos autores estudados, os bloqueios mentais que podem dificultar o uso da criatividade no trabalho.

3. BLOQUEIOS MENTAIS COMO BARREIRAS À CRIATIVIDADE

Esta seção da pesquisa dispõe sobre os achados na literatura que tratam dos bloqueios mentais e de sua relação com a criatividade, com foco no ambiente organizacional.

Os bloqueios mentais aliados à conceitos ultrapassados sobre a criatividade, acabam por ter impactos limitantes ao desenvolvimento da criatividade, e, apesar de não serem uma regra, ou seja, nem todos os indivíduos têm bloqueios mentais, é necessário entendê-los e reconhecê-

los, para evitar tais impactos (MICHUEL e SOUZA, 2022).

Para Oech (1999), existem dois fatores que nos levam a um estado de bloqueio mental: I) não precisamos ser criativos para fazer a maioria das coisas que precisamos; II) a rotina nos deixa em uma zona de conforto que não nos estimula a ter pensamentos criativos. Ele complementa afirmando que a praticidade que exercemos no dia a dia nos impossibilita manter uma energia criativa, sendo necessário que levemos um “toc” na cuca para nos permitir sair dessa rotina e nos oportunizar momentos para trazer novas indagações e novas respostas certas (OECH, 1999).

Em seu livro “Um toc na cuca”, Oech (1999) aponta dez crenças conceituadas pelo autor como bloqueios mentais, os quais estão descritos no Quadro 2.

Quadro 2 - Bloqueios mentais

BLOQUEIO MENTAL	DEFINIÇÃO	PROPOSTAS PARA MITIGAR OS BLOQUEIOS MENTAIS
1. A resposta certa	Existe apenas uma resposta certa para cada problema	Buscar a segunda resposta certa, ignorando a primeira resposta que nos vêm à mente, ou ainda, reformular a pergunta, para buscar novas respostas certas.
2. Isso não tem lógica	Descartar ideias que parecem contrárias à razão	Utilizar metáforas para analisar os problemas e buscar respostas.
3. Siga as normas	Seguir apenas as os padrões e regras pré-estabelecidos, sem pensar em abordagens novas	Questionar as normas, para tentar mudá-las, ou revisá-las, de tal forma que nos traga o entendimento sobre ela como uma nova perspectiva.
4. Seja prático	Negligenciar a exploração por outras perspectivas, focando sempre em soluções práticas	Cultivar a imaginação, reservando um tempo todos os dias para fazermos perguntas do tipo “e se?”
5. Evite ambiguidades	Buscar sempre clareza e precisão, sem explorar a ambiguidade que pode gerar ideias novas	Utilizar do pensamento ambíguo, oportunizando o pensarmos em três modos diferentes para um mesmo problema.
6. É proibido errar	O medo do erro impede tentar e aprender com base na experiência	Utilizar o erro como uma nova perspectiva para gerar novas ideias, focando na vantagem de saber que aquela forma de se fazer e que levou ao erro não funciona.
7. Brincar é falta de seriedade	Entender a brincadeira como atividade inútil para o processo criativo	Brincar com os problemas e aproveitar o tempo que não tive nenhum problema para brincar um pouco.
8. Isso não é da minha área	Limitar o pensamento criativo a áreas específicas, excluindo a fusão e ideias de áreas distintas	Fazer o papel de caçador já tendo a certeza de que existem ideias a serem descobertas.
9. Não seja bobo	Receio de parecer ingênuo ao propor ideias novas	Brincar de bobo para ver as ideias loucas que podem surgir.
10. Eu não sou criativo	Ser inflexível à ideia de que a criatividade é um dom nato e não uma habilidade a ser desenvolvida por todos	Dar um “toc” em si mesmo para tentar coisas novas.

Fonte: Adaptado de Oech (1999).

O Quadro 2 sintetiza os dados levantados sobre os dez bloqueios mentais idealizados

por Oech (1999), sendo que em suas colunas estão descritos, nesta ordem: os nomes dos bloqueios mentais; suas definições segundo o autor; e, as propostas do próprio autor para a mitigação dos bloqueios quando esses ocorrerem.

Dentre os bloqueios mentais listados no Quadro 2, um deles também é abordado por um autor que também baseou a formulação da oficina aplicada neste estudo, é o erro. Johnson (2011) apresenta o erro como um dos meios para termos ideias criativas e inovadoras, enfatizando que a partir do erro podem ser geradas ideias produtivas.

Segundo Filho (1999), todos os indivíduos podem desenvolver os bloqueios mentais, como consequência de sua inserção em ambientes de pressão, que acabam por gerar medo de errar (bloqueio mental 6, do Quadro 2), medo de ser criticado, medo de parecer bobo (bloqueio mental 9, do Quadro 2), ou por consequência de comportamentos negativos, como o comodismo e a inércia no ambiente organizacional.

Já para Michuel e Souza (2022), um ambiente que pode gerar bloqueios mentais é aquele que não estimula o indivíduo, impondo pensamentos e condutas rígidas, sem possibilitar a alternativa de flexibilizá-los, levando a consequências negativas ao desenvolvimento de habilidades como a criatividade. Reconhecer esses aspectos que podem gerar bloqueios criativos é um fator relevante no ambiente organizacional, para evitar a interferência no processo criativo e inovador (MICHUEL e SOUZA, 2022).

Especificamente sobre os bloqueios mentais no ambiente organizacional, Amabile et al. (1996) abordam em seu estudo os fatores que podem inibir a criatividade neste tipo de ambiente. Eles citam a falta de liberdade, de autonomia e de apoio gerencial, como redutores da motivação e que impactam a exploração de novas ideias. Organizações conservadoras, que têm medo de correr riscos e que pressionam seus colaboradores com prazos e metas, além de gerar um ambiente de competitividade interna destrutiva e conflitos interpessoais também, acabam por inibir o processo criativo (AMABILE et al., 1996).

Filho (1999) afirma que muitas das instituições que ainda atuam de forma conservadora, é porque têm medo de correr riscos, por isso, ainda possuem alta rigidez em seus processos, proporcionando um ambiente que não dá espaço para a criatividade, porém, o autor traz uma projeção futura positiva para a criatividade acontecer nas diversas áreas e campos de trabalho. Isso porque, o cenário esperado está sendo construído, a partir da disseminação da perspectiva de que a criatividade é uma habilidade acessível para todos, podendo ser estimulada em qualquer ambiente ou momento, de forma a trazer as mudanças necessárias e mitigando os comportamentos que possam bloquear a criatividade no ambiente organizacional (FILHO, 1999).

Apesar desta seção do trabalho ter tido como foco descrever as percepções dos autores sobre os bloqueios mentais e seus impactos nos ambientes institucionais, pode-se verificar que os dados levantados também podem ser aplicados para outros ambientes fora do contexto laboral. Na sequência, o estudo demonstra a metodologia aplicada na pesquisa de que trata este artigo.

4. METODOLOGIA

Este tópico classifica a pesquisa, conforme os métodos e procedimentos adotados para o seu desenvolvimento, definindo-a e descrevendo-a a partir das seguintes perspectivas: de sua natureza, em relação aos procedimentos, da natureza do objetivo, da forma de abordagem e da coleta de dados.

Quanto à natureza, trata-se de uma pesquisa aplicada, por buscar gerar conhecimento voltado à solução de problemas práticos dentro de uma instituição pública. Em relação aos procedimentos metodológicos, caracteriza-se como um estudo de caso em uma instituição

federal de ensino. Para Gil (2008), o estudo de caso é indicado quando se pretende investigar um fenômeno contemporâneo no seu contexto real, especialmente quando as fronteiras entre fenômeno e contexto não estão claramente definidas.

Quanto à natureza do objetivo, a escolha por um enfoque exploratório deve-se ao fato de que o fenômeno analisado, percepções sobre criatividade no trabalho e seus bloqueios é pouco estruturado no contexto institucional estudado, sendo necessário familiarizar-se com o problema e levantar aspectos relevantes para estudos futuros, conforme recomenda Gil (2008).

Em relação à forma de abordagem, para complementar a análise, utilizou-se um tratamento quantitativo de caráter descritivo, e também uma abordagem qualitativa. O primeiro com o objetivo de sintetizar frequências, proporções e variações na percepção dos participantes sem pretensão a inferências causais, onde Gil (2008) caracteriza como um instrumento eficaz para descrever e classificar aspectos relevantes de um fenômeno, e qualitativa por permitir compreender significados, motivações e interpretações em ambientes naturais.

No que se refere aos procedimentos adotados, a estratégia interventiva baseou-se na pesquisa-ação, entendida como uma forma de investigação participativa que envolve pesquisadores e participantes na resolução de problemas coletivos, conforme definido por Thiollent (2011). Segundo o autor, a pesquisa-ação é justificada por sua abordagem holística e integrada, que não apenas investiga problemas sociais, mas também contribui ativamente para sua resolução, promove a conscientização dos envolvidos e mantém um rigor metodológico adaptado à complexidade das realidades sociais.

Nessa perspectiva, a pesquisa-ação demanda que a interação entre pesquisadores e participantes seja acompanhada por mecanismos explícitos de planejamento, registro e controle das técnicas utilizadas ao longo do processo, de modo a assegurar coerência entre ação e reflexão e a permitir o acompanhamento das decisões tomadas no grupo (THIOLLENT, 2011).

A formalização desses procedimentos em instrumentos orientadores reduz o risco de intervenções empíricas pouco sistematizadas e contribui para a validade científica dos resultados e nesse contexto, a utilização de um protocolo específico para condução do estudo mostrou-se essencial para garantir a sistematização e a confiabilidade na coleta e análise das evidências.

Conforme propõe Yin (2015), o protocolo de estudo de caso deve conter diretrizes claras sobre a condução da investigação, permitindo que ela seja reproduzida e avaliada de forma mais rigorosa. O protocolo adotado nesta pesquisa foi estruturado com base na proposta do autor, abrangendo quatro seções principais que organizam os objetivos do estudo, os procedimentos de coleta de dados, as questões orientadoras da investigação e o guia para elaboração do relatório final.

O Quadro 3 demonstra o protocolo do estudo de caso, reunindo as seções propostas por Yin (2015) na primeira coluna, seguida das descrições de cada uma delas, sendo na última coluna demonstrada a forma que se aplicou cada uma das seções neste estudo.

Quadro 3 - Protocolo para condução do estudo de caso

SEÇÃO	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO NO ESTUDO
A) Visão geral do estudo de caso e finalidade do protocolo	Descrever objetivos, assuntos do estudo de caso e leituras relevantes sobre o tópico a ser investigado.	Os objetivos foram definidos no tópico introdutório deste estudo sendo o objetivo central estimular a criatividade de um grupo de servidores técnicos administrativos de uma instituição federal de ensino, como uma competência aplicável ao ambiente profissional e no desenvolvimento pessoal, utilizando conceitos sobre bloqueios criativos. Os objetivos específicos são: i) mensurar a percepção sobre criatividade de um grupo de servidores técnicos administrativos de uma instituição federal de educação; (ii) apresentar a criatividade como uma habilidade a ser desenvolvida e aplicada, tanto no aspecto pessoal como profissional dos participantes; (iii) verificar a autopercepção dos participantes quantos aos bloqueios mentais; (iv) explorar os efeitos de uma intervenção prática na construção de um ambiente institucional mais criativo e integrado. Em relação à base teórica do trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre os temas centrais, e os achados estão descritos nos capítulos 2 e 3 do artigo.
B) Procedimentos de coleta de dados	Descrever os contatos do trabalho de campo, o plano de coleta de dados e a preparação esperada anterior ao trabalho de campo.	Anteriormente à aplicação da pesquisa, foi: solicitada a autorização prévia da gestão da instituição objeto de estudo; elaborado o roteiro da oficina, estimando-se em 150 para sua aplicação; elaborado o instrumento de coleta de dados (questionários), foi planejada a oficina sobre o tema de criatividade; feita a consulta para autorização e ciência das chefias imediatas; realizado o convite via e-mail aos participantes.
C) Questões do estudo de caso	Descrever a prática a ser aplicada e como ela será avaliada.	Primeiramente foi aplicado um questionário para mensurar o conhecimento dos participantes sobre o tema da oficina, após foi realizada a oficina, e por fim, aplicado outro questionário, para avaliar os resultados obtidos por meio do conhecimento adquirido a partir da reflexão dos participantes sobre o tema abordado, e para avaliar o encontro. Concomitantemente, foi realizada observação direta simples por parte do facilitador, com registro posterior das percepções e comportamentos durante as atividades, contribuindo para a triangulação dos dados coletados.
D) Guia para o relatório do estudo de caso	Descrever o esboço, o formato e o público-alvo do relatório do estudo de caso.	O relatório do estudo de caso resultou neste artigo científico, sendo seu formato adequado às normas estipuladas pelo periódico ao qual ele foi submetido. Uma cópia dele foi enviada à gestão da instituição e aos participantes, para ciência dos resultados obtidos. O público-alvo, além da gestão e dos participantes, se estende à pesquisadores interessados no tema abordado no estudo.

Fonte: Adaptado de Yin (2025)

Ainda sobre o Quadro 3, cabe informar que as seções B e C são aprofundadas nos subtópicos 4.3 (Dinâmicas Aplicadas) e 4.4 (Análise dos Dados), que apresentam, respectivamente, os procedimentos realizados com os participantes e a estratégia de coleta e interpretação das evidências, incluindo as observações do facilitador. Já os subtópicos 4.1 e 4.2 reúnem, nesta ordem: os dados sobre os participantes do estudo e os procedimentos adotados; dando continuidade à descrição da metodologia do estudo. Essas definições metodológicas estruturam as seções seguintes, que descrevem os participantes, os procedimentos aplicados durante a oficina e os métodos de análise dos dados obtidos.

4.1 Participantes

Participaram da oficina 13 servidores administrativos de uma instituição federal de ensino. Os convites foram feitos por meio de contato institucional com a Direção-Geral do campus e as chefias das áreas administrativas, tendo como critério de inclusão a vinculação aos

setores diretamente ligados à Direção-Geral e à Direção de Planejamento e Administração, considerados áreas estratégicas da instituição. Do total de 20 trabalhadores lotados no setor, 14 estavam em exercício na data da oficina e, portanto, aptos a participar da oficina, o que representa uma taxa de adesão de aproximadamente 93%. A adesão foi voluntária, e contou inclusive com a presença da Diretora-geral e da Diretora de Administração e Planejamento, reforçando o caráter institucional da proposta.

A amostragem foi não probabilística, por acessibilidade, prática recomendada em estudos exploratórios e estudos de caso que priorizam grupos diretamente relacionados ao problema de pesquisa (GIL, 2008).

4.2 Procedimentos

A intervenção ocorreu por meio de uma oficina presencial de criatividade com duração aproximada de 3 horas, conduzida no próprio campus. As etapas foram organizadas de forma flexível, em consonância com Thiollent (2011, p.55), que destaca “o plano da pesquisa-ação é flexível” e, portanto, pode ser adaptado no decorrer das atividades, justificando a estrutura dinâmica adotada. A articulação entre ação e reflexão é fundamental no processo da pesquisa-ação, sendo essa uma de suas principais distinções em relação às abordagens convencionais (THIOLLENT, 2011).

O encontro foi estruturado em três momentos principais:

- **Diagnóstico inicial:** foi aplicado o Questionário pré-oficina, composto por uma questão fechada e 9 afirmações avaliadas por meio de escala Likert, com o objetivo de identificar percepções iniciais dos participantes sobre criatividade no trabalho, crenças limitantes e bloqueios mentais. O uso do questionário, conforme destaca Gil (2008), é apropriado para levantar opiniões padronizadas de forma eficiente, especialmente em estudos descritivos, permitindo captar atitudes e crenças em grupos específicos. Essa primeira etapa possibilitou uma base para comparação posterior, respeitando os princípios da pesquisa-ação.
- **Exposição teórica e dinâmicas práticas:** Apresentação de conceitos de criatividade, bloqueios mentais tendo como base o livro “Um Toc na Cuca” de Roger von Oech (1999) e os padrões de inovação, segundo os conceitos do livro “De onde vêm as boas ideias” de Steven Johnson (2011), seguida de atividades em grupo, conforme item 4.3. Essa fase é coerente com a pesquisa-ação, pois integra ação prática e reflexão coletiva (THIOLLENT, 2011).
- **Encerramento e avaliação final:** ao final da oficina, os participantes responderam ao Questionário pós-oficina, com questões semelhantes às iniciais e outras voltadas à avaliação da experiência, com o objetivo de possibilitar a comparação entre as respostas antes e depois da oficina. Ambos os questionários foram impressos em uma única folha, frente e verso, a fim de viabilizar o pareamento anônimo das respostas, mantendo a confidencialidade dos participantes. Essa prática constitui uma adaptação metodológica do pesquisador, alinhada à orientação de Gil (2008) quanto à importância de padronizar instrumentos e assegurar comparabilidade em estudos que visam analisar diferenças entre momentos de coleta.

4.3 Dinâmicas Aplicadas

A proposta metodológica da oficina incluiu a formação de grupos de trabalho com base nos setores de atuação dos participantes, sendo aqui descrito setor “Financeiro”, para agregar os trabalhadores alocados em setores relacionados aos departamentos contábeis e de patrimônio; setor de “Compras”, relacionados aos setores de administrativos, de compras e de

contratos; “Gestão de Pessoas”, relacionado ao próprio setor e também ao gabinete da Direção Geral; e Tecnologia da Informação (TI). No entanto, devido a questões logísticas e de disponibilidade dos participantes, a composição final dos grupos não seguiu exatamente essa divisão, havendo casos de servidores de outras áreas integrando equipe diversa ao setor.

Cada grupo recebeu duas tarefas: uma tarefa temática relacionada ao setor correspondente para analisar práticas conhecidas, mas em situações lúdicas, e outra vinculada a outro setor como forma de provocar deslocamento cognitivo e estimular comparações entre abordagens, incentivando a flexibilidade mental. As atividades foram fundamentadas em situações fictícias que exigiam cumprimento de tarefas por meio do uso da criatividade superando os bloqueios mentais descritos no livro “Um Toc na cuca” de Roger von Oech (1999). O Quadro 4 apresenta a organização detalhada dessas dinâmicas, listando os grupos formados, as atividades atribuídas a cada um e os principais bloqueios trabalhados em cada proposta.

Quadro 4 – Dinâmicas sobre bloqueios mentais

GRUPO	NOME DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	BLOQUEIOS MENTAIS TRABALHADOS
Financeiro	Produto Extraviado	Redigir memorando oficial sobre o desaparecimento de caixas lacradas com "motivação institucional sólida".	“A resposta certa” (permitir interpretações variadas); “Seja prático” (estimula criatividade narrativa); “É proibido errar” (permite exageros e brincadeiras); “Brincar é falta de seriedade” (o humor é aceito); “Eu não sou criativo” (todos são levados a imaginar).
Compras	Produto Inimaginável	Descrição técnica para adquirir a “pulseira anti-procrastinação”, com funcionalidades e justificativas.	“Siga as normas” (questiona normas rígidas); “Isso não tem lógica” (aceita o absurdo como viável); “Seja prático” (estimula criar aplicações imaginárias); “Não seja bobo” (humor presente na proposta); “Eu não sou criativo (obriga todos a criar algo).
Gestão de Pessoas	E-mail de Boas-vindas de uma Realidade Alternativa	Redação de e-mail institucional para o servidor fictício "Coordenador de Respiração Estratégica", com formalidade e acolhimento.	“Não seja bobo” (permite humor inteligente); “Evite ambiguidades” (equilibra clareza e absurdo); “A resposta certa” (abre espaço para diferentes abordagens); “Eu não sou criativo (convida todos a criarem um texto único).
Tecnologia da Informação	A Internet Ciumenta da Diretora	Relato “técnico-criativo” sobre a interrupção da internet da diretora causada por “ciúmes tecnológicos”.	“Isso não tem lógica” (desafia o raciocínio tradicional); “Brincar é falta de seriedade” (transforma o humor em solução criativa); “Evite ambiguidades” (permite múltiplas explicações); “Eu não sou criativo” (todos devem criar soluções improváveis).

Fonte: Elaborada pelos autores, 2025.

O Quadro 4 resume como as tarefas foram organizadas durante a oficina, associando cada grupo a uma proposta criativa específica e aos bloqueios mentais trabalhados. As atividades foram pensadas para desafiar os participantes com situações inusitadas, aproximando a prática da teoria abordada anteriormente. Essa estrutura permitiu explorar diferentes formas de expressão criativa, dentro e fora do contexto funcional de cada setor.

As dinâmicas aplicadas foram acompanhadas pelo pesquisador, que realizou intervenções pontuais ao longo da atividade, dialogando com os grupos sobre as dificuldades enfrentadas e trazendo reflexões sobre os bloqueios mentais discutidos previamente. Foram realizados o registro destas dinâmicas, compreendendo textos produzidos coletivamente pelos grupos, posteriormente digitalizados. Esses materiais foram analisados como evidências complementares, buscando a triangulação de dados. Como salienta Gil (2008), documentos elaborados no contexto da pesquisa constituem fontes relevantes para a compreensão do fenômeno.

O uso articulado desses instrumentos, questionários e registros, está alinhado ao princípio de empregar múltiplas fontes de evidência em estudos de caso, prática esta que reforça a validade construtiva ao permitir convergência de informações de diferentes categorias de dados (YIN, 2015).

4.4 Análise dos Dados

As respostas fechadas dos questionários pré e pós-oficina foram organizadas em planilha eletrônica para facilitar a comparação entre os momentos e a visualização de tendências. Esse procedimento permitiu cálculos simples de frequências e percentuais, o que ajuda a identificar padrões no grupo. Gil (2008) destaca que a tabulação eletrônica agiliza e torna mais confiável a organização dos dados. Em seguida, foi feita a descrição das respostas para caracterizar o comportamento do grupo, conforme recomenda Gil ao afirmar que “o primeiro cuidado do pesquisador é o de descrever os dados obtidos [...] caracterizar o comportamento de cada variável” (GIL, 2008, p.161). Para os itens de percepção, utilizou-se uma escala de concordância do tipo Likert, composta por afirmações diante das quais os participantes indicaram seu grau de concordância em uma escala de cinco pontos, variando de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”. Esse tipo de escala permite captar graduações de opinião, sendo amplamente reconhecida na pesquisa social (GIL, 2008).

As respostas abertas e os textos produzidos durante as atividades (individuais ou em grupo, lidos e discutidos na oficina) foram considerados como material qualitativo complementar. Optou-se por uma leitura atenta e interpretativa, destacando trechos que se relacionavam diretamente com os temas da criatividade e dos bloqueios mentais trabalhados. Essa análise teve caráter descritivo e baseou-se nas percepções do facilitador, que acompanhou todo o processo por meio de observação direta simples, conforme descrito por Gil (2008). Nessa modalidade, o pesquisador privilegia a atenção aos aspectos mais relevantes da situação vivenciada, recorrendo à memória e à sensibilidade investigativa, em vez de registros detalhados, a fim de não interferir no ambiente observado.

Posteriormente à oficina, elaborou-se um registro dos momentos mais relevantes, a partir da memória do observador da atividade, registrando impressões sobre reações, envolvimento e exemplos que ajudaram a interpretar os textos produzidos. Tal escolha, teve como objetivo preservar a espontaneidade do grupo e evitar constrangimentos. Gil (2008) lembra que instrumentos de registro podem alterar o comportamento dos participantes e que, em alguns contextos, o registro indireto pode ser mais adequado.

Por fim, a interpretação combinou três conjuntos de informações: os dados numéricos da planilha (incluindo a escala Likert), os textos elaborados pelos participantes e as percepções registradas após a oficina. A junção dessas fontes ajudou a identificar convergências e divergências, contribuindo para uma compreensão mais abrangente do fenômeno analisado. Gil (2008, p. 160-161) observa que análises estatísticas e interpretativas podem ser usadas de forma complementar para tornar os dados “válidos e significativos”.

Concluída a descrição da metodologia adotada no estudo, a próxima seção descreve os resultados obtidos por meio dos dados qualitativos e quantitativos levantados na pesquisa.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo apresenta os resultados da intervenção, seguido da discussão teórica desses dados. A apresentação segue a sequência cronológica da oficina como descrito no item 4.2 deste estudo, utilizando triangulação metodológica (GIL, 2008) coerente com a pesquisa-ação (THIOLENT, 2011) e estudo de caso (YIN, 2015). A análise posterior fundamenta-se no referencial dos capítulos 2 e 3, principalmente nos bloqueios mentais de Oech (1999), nos mitos sobre criatividade de Pereira (2011) e na criatividade organizacional segundo Amabile et al. (1996), Bedani (2012) e Michuel e Souza (2022).

Três fontes principais geraram os dados coletados: questionários pré e pós-oficina (análise quantitativa), produções escritas nas dinâmicas (análise qualitativa) e registros de observação direta do facilitador. Esta triangulação contribuiu para a solidez analítica do processo.

A apresentação inicial dos dados mantém caráter descritivo, reservando interpretações teóricas para análise posterior. Primeiro abordam-se os questionários, evidenciando mudanças na autopercepção sobre criatividade e reconhecimento de bloqueios mentais; depois as produções textuais; finalmente as observações comportamentais. A interpretação teórica seguirá esta mesma sequência, enfatizando como ambiente e relações interpessoais estimulam ou inibem criatividade em contextos institucionais.

5.1 Questionários pré e pós-oficina

Os questionários aplicados antes e após a intervenção visaram capturar mudanças na autopercepção dos participantes sobre criatividade e identificação de bloqueios mentais. Os dados quantitativos coletados permitem análise comparativa dos efeitos imediatos da oficina na concepção dos servidores sobre suas capacidades criativas.

No diagnóstico inicial, quando questionados sobre "Quando foi a última vez que você teve uma ideia criativa?", cerca de 30% dos participantes não conseguiram lembrar-se de alguma ocasião, enquanto 23% relataram que isso ocorreu há mais de um mês. Ao término da oficina, todos os participantes reconheceram ter gerado ideias inovadoras durante as atividades. Este resultado dialoga com os estudos de Bedani (2012), que apontam como ambientes burocráticos tendem a silenciar o potencial criativo.

O Gráfico 1 compara as percepções antes e após a oficina sobre a afirmação "A criatividade é uma habilidade nata, só quem nasce com ela é que a tem".

Gráfico 1 - Percepção sobre criatividade como habilidade nata

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Este mito da criatividade como habilidade nata, discutido no Quadro 1, foi amplamente desconstruído: inicialmente, 92,31% discordavam da visão inatista; após a intervenção, a discordância total aumentou, enquanto a concordância foi eliminada. A mudança confirma a eficácia da intervenção na desconstrução de mitos prejudiciais, conforme também reforçam Campos e Largura (2000) e Brito e Ferreira (2019).

O Gráfico 2 apresenta avaliações dos participantes em escala Likert após a oficina, abordando percepções sobre criatividade, bloqueios mentais e intenções de aplicação prática.

Gráfico 2 - Percepções após intervenção

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Os resultados mostram que 84,6% relataram ter produzido ideias criativas durante a atividade, mesmo percentual que afirmou compreender melhor seus bloqueios mentais e sentir-se mais à vontade para correr riscos criativos. Cerca de 76,9% identificaram bloqueios antes não percebidos. Além disso, 92,3% reconheceram que a oficina ampliou sua visão sobre criatividade, 84,6% relataram vontade de aplicar algo novo no cotidiano profissional, e 100% passaram a perceber a criatividade como algo acessível no ambiente de trabalho.

Estes dados aprofundam a análise ao evidenciar mudanças relevantes na percepção sobre bloqueios mentais, conforme teorizado no capítulo 2. O fato de 84,6% afirmarem compreender melhor seus bloqueios e se sentirem mais à vontade para riscos criativos indica avanço na consciência sobre fatores que restringem expressão criativa - aspectos centrais no modelo de Oech (1999). A identificação de bloqueios antes não percebidos por 76,9% demonstra que a intervenção tornou conscientes barreiras cognitivas inconscientes.

A mudança conceitual, onde 92,3% reconheceram que a oficina ampliou sua visão sobre criatividade, reforça a abordagem que trata criatividade como competência presente em diferentes campos, como mencionado por Campos e Largura (2000) e Feitosa e Souza (2024), caracterizando-a como uma habilidade multifacetada (FONSECA e BASTOS, 2003; BRITO e FERREIRA, 2019) e desassociando-a de noções restritas ao talento artístico, que é um dos mitos elencados no Quadro 1, que foi elaborado com base nos mitos da criatividade conceituados por Pereira (2011). O fato de 100% passarem a perceber a criatividade como algo acessível no trabalho dialoga com os conceitos de Amabile et al. (1996) sobre a importância do ambiente psicológico no estímulo à criatividade organizacional.

Nas questões abertas do questionário pós-oficina reforçaram os resultados quantitativos. Quando questionados se a oficina atendeu às expectativas, todos os participantes responderam positivamente, com destaque para comentários como: "Superou", "Foi além" e "consegui entender melhor como me expressar e meus bloqueios". Um participante mencionou que "conhecer os padrões de inovação deu clareza a alguns pontos", enquanto outro destacou que a

oficina "me fez enxergar que os bloqueios criativos não são impossíveis de se livrar, basta pensar fora do comum sem medo de errar".

Quanto às sugestões para futuras oficinas, os participantes propuseram: "fazer oficinas assim mais vezes seria legal", "diversificar os grupos" e "usar mais problemas de outras áreas é mais instigante para a criatividade", indicando engajamento e interesse na continuidade das ações.

5.2 Produções textuais dos grupos

As produções escritas desenvolvidas pelos participantes durante as dinâmicas constituem fonte qualitativa fundamental para avaliar a expressão prática da criatividade estimulada pela intervenção. A análise destes textos permite identificar evidências concretas de superação de bloqueios mentais e aplicação de pensamento criativo em formatos institucionais.

Um dos exemplos mais expressivos foi o memorando elaborado pelo grupo do setor financeiro sobre o extravio de caixas de "motivação institucional sólida", o texto informava o desaparecimento de cinco caixas lacradas contendo 10kg do produto, "classificadas como material de consumo", "de baixa durabilidade e de constante reposição". Que seu desaparecimento estaria "afetando o comprometimento da equipe, gerando baixa qualidade das entregas e aumento de erro."

Outro grupo, com a mesma tarefa, complementou que a ausência do material causaria "impactos incalculáveis na moral dos servidores". A construção reforça o uso da linguagem institucional em uma situação fictícia, superando bloqueios como "a resposta certa", "brincar é falta de seriedade" e "eu não sou criativo" (OECH, 1999).

O grupo de compras elaborou uma requisição técnica da "pulseira anti-procrastinação", descrevendo que a pulseira era ajustável, com visor LCD, carregamento USB e alerta vibratório "sendo acionado com estímulo físico quando detectada ausência de produtividade. Justifica-se pela necessidade de otimizar tempo dos servidores." A produção associou criatividade com domínio da linguagem técnico-administrativa, superando os bloqueios "isso não tem lógica" e "seja prático", de Oech (1999).

Na tarefa da Gestão de Pessoas, os participantes redigiram um e-mail de boas-vindas ao novo servidor fictício "Coordenador de Respiração Estratégica", informando que o setor de "Estratégia de saúde dos setores" seria sua lotação de trabalho e desejou que trouxesse "fôlego novo à equipe." A escolha de termos metafóricos e a formalidade no absurdo demonstram superação dos bloqueios "evite ambiguidades" e "não seja bobo" (OECH, 1999).

Já o grupo de TI recebeu a tarefa de relatar um problema técnico envolvendo a "internet ciumenta" da diretora. A solução proposta foi que, após análise, recomendou-se "sessão de mediação com a psicóloga institucional para restabelecer a harmonia entre os dispositivos: celular, notebook e Access Point." Apesar do tom cômico, o texto foi estruturado com linguagem técnica, demonstrando fluência criativa aliada à linguagem funcional.

Essas produções ilustram como os participantes incorporaram os conceitos trabalhados na oficina e assumiram riscos criativos mesmo dentro de formatos formais. A superação dos bloqueios mentais propostos por Oech (1999) foi evidenciada na prática, confirmando o potencial de ambientes facilitadores para ativação criativa em contextos organizacionais. Tais constatações reforçam os estudos de Amabile et al. (1996) e Bedani (2012), que apontam a importância do ambiente e da cultura organizacional para o florescimento da criatividade no trabalho.

5.3 Observações comportamentais

Os registros comportamentais realizados durante a oficina complementam a análise quantitativa e qualitativa, oferecendo insights sobre as dinâmicas que influenciaram a expressão

criativa. Estas observações diretas do facilitador revelam padrões de resistência, engajamento e fatores contextuais que impactaram o processo criativo.

Durante atividades relacionadas aos próprios setores dos participantes, a produção criativa foi mais fluida, com menor insegurança e maior facilidade na construção de ideias. Em geral, os participantes demonstraram engajamento progressivo, especialmente quando as atividades envolviam seus próprios setores, revelando maior fluidez criativa e menor resistência inicial.

No entanto, nas tarefas que exigiam pensar fora da área de atuação, alguns servidores expressaram insegurança ou dificuldade de iniciar a produção textual. Essa reação foi particularmente visível entre os participantes mais experientes, que demonstraram maior preocupação com o acerto imediato e com o julgamento alheio. Em alguns casos, houve até afastamento temporário da atividade. Esses comportamentos refletem bloqueios como “a resposta certa”, “proibido errar” e “não sou criativo”, conforme descritos por Oech (1999). Em contraste, os servidores mais jovens apresentaram maior espontaneidade e liberdade criativa, com menor receio de experimentar ideias absurdas ou brincar com os temas. Essa diferença pode estar associada às barreiras emocionais mencionadas por Filho (1999), como medo do erro ou de parecer bobo.

Também foi notado que grupos com maior proximidade entre os membros demonstraram interações mais fluidas e colaborativas. Já aqueles compostos por pessoas que não convivem rotineiramente apresentaram trocas mais cautelosas, o que pode estar relacionado ao grau de confiança e abertura para o risco criativo — aspectos fundamentais para a criatividade organizacional (AMABILE et al., 1996).

Em resumo, o comportamento dos participantes reforça a ideia de que a criatividade não é apenas uma habilidade individual, mas está intimamente ligada ao ambiente social e emocional. As resistências observadas ilustram a importância de espaços seguros para experimentação, enquanto os momentos de ousadia criativa confirmam o potencial transformador de práticas integrativas no contexto institucional. Esse entendimento está em consonância com autores como Amabile et al. (1996), que destacam a influência do ambiente psicológico e das relações interpessoais na expressão da criatividade organizacional.

5.4 Síntese dos resultados

A triangulação dos dados quantitativos, qualitativos e observacionais permite uma compreensão abrangente dos efeitos da intervenção realizada. Esta síntese integra os resultados das três fontes de evidência, destacando convergências que validam a eficácia da oficina no estímulo à criatividade.

A análise dos dados confirma que a intervenção foi eficaz em ativar o potencial criativo dos participantes e tornar conscientes os bloqueios mentais que limitavam sua expressão criativa. Os resultados indicam que ações breves, mas estruturadas, geram efeitos positivos imediatos no estímulo à criatividade organizacional, validando as proposições teóricas dos capítulos 2 e 3.

As evidências qualitativas reforçam que, mesmo em contextos marcados por rigidez formal, é possível promover experiências de ativação criativa através de atividades planejadas, seguras e com mediação qualificada, seguindo princípios de ambiente favoráveis à criatividade discutidos anteriormente.

As avaliações qualitativas da oficina confirmaram sua efetividade: 92,31% consideraram o conteúdo totalmente relevante para sua realidade profissional, e 84,62% avaliaram a abordagem como totalmente clara e envolvente. Nenhum participante manifestou discordância quanto à relevância ou clareza da intervenção, demonstrando adequação metodológica da proposta.

Estes resultados fornecem subsídios importantes para elaborar estratégias de desenvolvimento da criatividade no serviço público, tema que será aprofundado nas considerações finais do estudo.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo foi desenvolvido a partir da compreensão de que a criatividade, embora essencial no ambiente organizacional, é frequentemente silenciada por estruturas burocráticas rígidas, especialmente no setor público. A pesquisa foi conduzida com servidores técnico-administrativos de uma instituição federal de ensino e teve como base uma intervenção prática, como oficina de criatividade, que buscou provocar reflexões e reações diante dos bloqueios mentais mais comuns. Através de atividades lúdicas e desafiadoras, o estudo propôs uma ressignificação da criatividade no contexto laboral desses profissionais.

A oficina transcorreu conforme planejado estruturalmente, mas demandou mais 30 minutos adicionais devido aos atrasos na execução das tarefas pelos grupos e às discussões prolongadas após as apresentações. A participação foi efetiva e engajada, incluindo chefias e a Diretora-Geral da instituição. Os dados coletados por meio de diferentes técnicas (quantitativa, qualitativa e observacional) viabilizaram a triangulação descrita na metodologia, assegurando a confiabilidade dos resultados.

Em relação aos objetivos do estudo, foi possível identificar a percepção inicial dos servidores quanto à própria criatividade, bem como promover reflexões que contribuíram para a desconstrução de mitos recorrentes sobre o tema, como a crença de que ser criativo é um dom inato, conforme. Além disso, as atividades desenvolvidas permitiram que os participantes reconhecessem seus bloqueios mentais mais comuns e experimentassem, de forma prática e contextualizada, estratégias para superá-los, atendendo mais um dos objetivos propostos pelo estudo. A análise dos questionários aplicados antes e depois da oficina evidenciou mudanças expressivas na autopercepção criativa, reforçando a efetividade da intervenção como ferramenta de sensibilização e desenvolvimento de competências criativas no ambiente institucional, o que demonstra que o objetivo do estudo foi alcançado.

Quanto à hipótese central da pesquisa — de que mesmo em contextos burocráticos a criatividade pode emergir se houver estímulo adequado — ela foi confirmada com base nos dados apresentados na seção 5.1 e 5.2. As produções textuais e os questionários demonstraram que todos os participantes geraram ideias criativas e passaram a enxergar a criatividade como uma competência acessível.

Apesar dos resultados promissores, este estudo apresenta algumas limitações que devem ser consideradas. A opção pelo anonimato nas respostas dos questionários, embora incentivado a sinceridade dos participantes, impossibilitou a identificação de padrões específicos por setor, o que teria permitido uma análise mais aprofundada sobre possíveis correlações entre a percepção de criatividade e a área de atuação. Além disso, a amostra foi reduzida e composta por servidores de setores estratégicos de um único campus, o que limita a generalização dos achados para outros contextos da própria instituição ou para instituições semelhantes. A natureza pontual da intervenção também não permite aferir a permanência dos efeitos observados em médio ou longo prazo, o que abre espaço para estudos com acompanhamento longitudinal.

Diante das limitações identificadas, futuras pesquisas podem ampliar o alcance da intervenção, envolvendo servidores de outros setores administrativos e também docentes, permitindo comparações entre diferentes categorias profissionais e suas práticas institucionais. No caso dos professores, explorar a criatividade como elemento de melhoria na prática pedagógica pode gerar impactos positivos tanto no engajamento dos estudantes quanto na

qualidade do ensino. Estudos que acompanhem os efeitos de oficinas criativas ao longo do tempo, ou que testem diferentes técnicas de desbloqueio mental, também podem contribuir para consolidar o aperfeiçoamento da metodologia. Também há espaço para o estudo ser realizado em outros campi ou em outras instituições de ensino que poderiam lançar luz sobre como fatores contextuais influenciam a expressão criativa, oferecendo subsídios para políticas institucionais voltadas à valorização da criatividade no serviço público educacional.

O presente estudo traz contribuições para a literatura sobre o tema, ao evidenciar a importância de iniciativas que visam fomentar a criatividade no ambiente organizacional, em especial no setor público que invariavelmente é marcado por rigidez burocrática. A intervenção prática por meio de uma oficina com dinâmicas lúdicas e fundamentação teórica permite avançar na compreensão de como fatores emocionais, sociais e culturais influenciam diretamente no potencial criativo. Diante disso, espera-se que o estudo possa contribuir com pesquisas com a temática sobre criatividade organizacional e os bloqueios mentais que possam influenciar no processo criativo.

Ainda, conclui-se que iniciativas simples, mas bem estruturadas, como a oficina proposta neste estudo, são capazes de provocar mudanças perceptivas relevantes sobre o papel da criatividade no trabalho público. Quando os servidores são convidados a experimentar, errar e imaginar fora da lógica tradicional, demonstram potencial de inovação que vai além da mera execução de tarefas.

Reforça-se, assim, a necessidade de ofertar ambientes institucionais mais abertos ao novo, onde a criatividade não seja exceção, mas parte integrante da cultura organizacional, de modo a promover a melhoria nos processos organizacionais, e, na perspectiva do presente estudo, promover também a melhoria nos serviços públicos, tendo contribuição social a satisfação do usuário cidadão.

REFERÊNCIAS:

ALVES, L. F., ZAMIN, S. Técnicas de criatividade e os seus possíveis impactos positivos ao processo de inovação: estudo de caso em uma empresa da agroindústria. **Saber Humano: Revista Científica Da Faculdade Antônio Meneghetti**, 13(23), 84–10, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.18815/sh.2023v13n23.630>. Acesso em: 17 jul. 2025.

AMABILE, T. M.; et al. **Avaliando o Ambiente de Trabalho em Relação à Criatividade**. *Academy of Management Journal*, v. 39, n. 5, p. 1154–1184, out. 1996.

BEDANI, Marcelo. O impacto dos valores organizacionais na percepção de estímulos e barreiras à criatividade no ambiente de trabalho. **RAM, Revista de Administração Mackenzie**, São Paulo, v. 13, n. 3, Edição Especial, p. 150-176, maio/jun. 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ram/a/zGvjshpt8dZLSCcGBtnws9d/> - SciELO Brasil>. Acesso em: 17 jul. 2025.

BIAZZI, M. R. de; MUSCAT, A. R. N.; BIAZZI, J. L. de. Modelo de aperfeiçoamento de processos em instituições públicas de ensino superior. **Gestão & Produção**, São Carlos, v. 18, n. 4, p. 869–880. 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/gp/a/Vwr8X7FwZGknhm4BdnVdYqd/?format=pdf>. Acesso em: 19 jul. 2025.

BORNIGER, C.; PINHEIRO, C. M. P.; BRANCO, M. A. A. Organizações criativas: como medir o grau de criatividade nas organizações. **Temática**, João Pessoa, v. 11, n. 3, p. 25-44,

mar. 2015. Disponível em:

<https://periodicos.ufpb.br/index.php/tematica/article/view/23327/12750>. Acesso em: 19 jul. 2025.

BRITO, R. M.; FERREIRA, G. B. Carnatal: a criatividade como ferramenta propulsora do turismo de eventos. **Revista de Turismo Contemporâneo**, Natal, v. 7, Ed. Especial, p. 47-68, out. 2019. Disponível em:

<https://periodicos.ufrn.br/turismocontemporaneo/article/view/16985/12136>. Acesso em: 18 jul. 2025.

CAMPOS, K. C. de L.; LARGURA, W. de A. N. Criatividade na formação de psicólogos: percepção de alunos. **Psicologia Escolar e Educacional**, v. 4, n. 2, p. 11-19, dez. 2000. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-85572000000200002>. Acesso em 18 jul. 2025.

DEWES, F. et al. Ambientes e estímulos favoráveis à criatividade aplicada a processos de inovação de produtos. In: **Congresso Brasileiro de Gestão de Desenvolvimento de Produto**, 8., 2011, Porto Alegre. Anais [...]. Porto Alegre, RS: CBGDP, 2011. p. 1-11. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/196276/000819696.pdf?sequence=1>. Acesso em: 11 jul. 2025.

FEITOSA, T. V. N.; SOUZA, C. A. Inovação e criatividade na resolução de problemas organizacionais: um relato de experiência. **Revista Orbis Latina**, Foz do Iguaçu, v. 14, n. 1, p. 133-141, jan. - Jun. 2024. Disponível em: <https://revistas.unila.edu.br/orbis/article/view/4326/3750>. Acesso em: 08 jul. 2025.

FILHO, F. V. Considerações sobre a criatividade nas organizações. **Revista de Administração Pública**. Rio de Janeiro, v. 33, n. 2, p. 129-145, Mar-Abr, 1999.

FONSECA, C. A. M. da; BASTOS, A. V. B. Criatividade e comprometimento organizacional: suas relações com a percepção de desempenho no trabalho. **Revista Psicologia Organizações e Trabalho**, v. 3, n. 1, jun. 2003. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-66572003000100004. Acesso em: 18 jul. 2025.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

JOHNSON, S. **De onde vêm as boas ideias: a história natural da inovação**. Rio de Janeiro: Zahar, 2011.

MICHUEL, L. de A. B.; SOUZA, C. A. de. A criatividade e os bloqueios mentais - estudo de caso: as percepções dos colaboradores da Encopel Papelaria sobre aspectos da criatividade. **RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar**, v. 3, n. 3, p. 1-20, 2022. DOI: 10.47820/recima21.v3i3.1241. Disponível em: <https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/1241/978>. Acesso em: 15 jul. 2025.

NAKANO, T. de C. Métodos Atuais para Avaliação da Criatividade: Vantagens e Questionamentos. **Avaliação Psicológica**, v. 19, n. 1, jan./mar. 2020. DOI: 10.15689/ap.2020.1901.14269.11. Disponível em:

https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-04712020000100012.
Acesso em: 15 jul. 2025.

ORSIOLI, J. C.; SOUZA, M. F. Criatividade e qualidade de vida no trabalho. **Orbis Latina**, Foz do Iguaçu, v. 7, n. 1, p. 75–89, 2022. Disponível em:
<https://revistas.unila.edu.br/orbis/article/view/3599/3108>. Acesso em: 18 jul. 2025.

OECH, R. V. **Toc na cuca: um guia para a criatividade**. São Paulo: Cultrix, 1999.

PAROLIN, S. R. H. A criatividade nas organizações: um estudo comparativo das abordagens sociointeracionistas de apoio à gestão empresarial. **Caderno de Pesquisas em Administração**, São Paulo, v. 10, n. 1, jan./mar. 2003. Disponível em:
<https://regeusp.com.br/wp-content/uploads/sites/8/2025/04/v10n1art2.pdf>. Acesso em: 18 jul. 2025.

PEREIRA, M. C. Sensibilização e criatividade no trabalho pedagógico. **Revista Acadêmica Eletrônica Sumaré**, [s.l.], n. 6, [s.d.]. Disponível em:
https://www.sumare.edu.br/Arquivos/1/raes/06/raesed06_artigo08.pdf. Acesso em: 15 jul. 2025.

PÔRTO, A. F. et al. Mapeamento de processos nas coordenações de curso de uma instituição pública de ensino superior. **RARA – Revista de Administração da Região Amazônica**, v. 12, n. 2, p. 138-151, 2020. Disponível em:
<https://periodicos.unir.br/index.php/rara/article/view/5550/3610>. Acesso em: 19 jul. 2025.

SARAIVA, L. A. S. Cultura organizacional em ambiente burocrático. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 6, n. 1, p. 187–207, 2002. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/rac/a/pCHW8wgN6wXL9CXtB3k3PPF/?format=pdf&lang=pt>.
Acesso em: 17 jul. 2025.

TAKAO, R. N.; SOUZA, E. A. A técnica dos seis chapéus do pensamento para estimular a criatividade: um estudo de caso no Hotel Wish Foz do Iguaçu. **Orbis Latina**, Foz do Iguaçu, v. 8, n. 1, p. 45–58, 2024. Disponível em:
<https://revistas.unila.edu.br/orbis/article/view/4235/3747>. Acesso em: 18 jul. 2025.

THIOLLENT, M. **Metodologia da pesquisa-ação**. 14. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

VENTURINI, R. A percepção de eficiência em uma instituição federal de ensino: olhar do gestor público. **Navus Revista de Gestão e Tecnologia**, v. 14, p. 1-19, jan-dez 2024. Disponível em: <https://navus.sc.senac.br/navus/article/view/1925/1117>. Acesso em: 15 jul. 2025.

YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 5. ed. Tradução C. M. Herrera. Porto Alegre: Bookman, 2015.

Recebido em: 30/07/2025
Aprovado em: 04/01/2026

